

ФУНКЦИИ ЛЯПУНОВА И АНАЛИЗ ГЛОБАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ДЛЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ.

¹Жабборов Н. М., ²Эшдавлатова С. Э.

¹профессор кафедры «Прикладной математики» Ташкентского государственного
экономического университета

²базовый докторант совместного белорусско-узбекского межотраслевого института
прикладных технических квалификаций

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14220405>

Структура модели. В модели SI с одной стадией мы разделили численность популяции N на подклассы, которые восприимчивы к заболеванию и инфицированы им, обозначенные S и I соответственно, и $N = S + I$. Предполагается, что передача в I происходит в соответствии с частотой массового воздействия $\beta \frac{SI}{N}$, а соотношение между S и I задается системой дифференциальных уравнений. (1) и (2), см. рис. 1.

В этой модели мы обсудим устойчивость с помощью прямого метода Ляпунова; давайте введем следующую теорему.

Теорема 1 (прямой метод Ляпунова). [1] Предположим, что система $\frac{dx}{dt} = f(x, t)$ имеет начало координат как состояние равновесия; если существует непрерывный положительно определенный функция $V(x, t): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, которая имеет непрерывные частные производные и $\frac{dV(x, t)}{dt}$ отрицательна в области D , содержащей начало координат, тогда это начало координат асимптотически устойчиво.

Заметим, что 1. Если существует область D , такая, что $\frac{dV(x, t)}{dt}$ отрицательно определена, то начало координат неустойчиво.

2. Если $\frac{dV(x, t)}{dt}$ отрицательно определена, для $0 < \|x(t)\| < r$ для некоторого r ; тогда начало координат локально стабильно, и если она равна отрицательно определена во всем пространстве состояний, то начало координат глобально асимптотически стабильно.

Решая уравнения (1) и (2), мы получаем равновесие без болезней (DFE) (E_0) и эндемичные точки равновесия в виде:

$$E_0 = (S_0, I_0) = (N, 0).$$

$$E_1 = (S_1, I_1) = \left(\frac{N}{R_0}, \left(1 - \frac{1}{R_0}\right) N \right) \quad (3) \quad (4)$$

$$R_0 = \frac{\beta}{\mu}$$

Глобальная устойчивость изучается с использованием прямого метода Ляпунова для точек равновесия [2]. Глобальная асимптотическая устойчивость DFE E_0 при $R_0 < 1$ и для E_1 при $R_0 > 1$.

Теорема 2. DFE (без болезненной ситуация) E_0 глобально асимптотически устойчив, когда $R_0 < 1$.

Теорема 3. Эндемическая точка равновесия E_1 глобально стабильна при $R_0 \geq 1$.

The model with two infectious. Численность популяции N делится на три компартмента S , I_1 , I_2 которые обозначают восприимчивых, инфицированных штаммом 1 и штаммом 2 соответственно, и $N = S + I_1 + I_2$. Предполагается, что передача на I_i $i=1,2$ происходит в соответствии с частотой массового воздействия $\beta_i \frac{SI_i}{N}$ см. рис. 2.

Из этой модели мы получаем,

$$\frac{dS}{dt} = \mu N - \sum_{j=1}^2 \beta_j \frac{SI_j}{N} - \mu S$$

$$\frac{dI_j}{dt} = \beta_j \frac{SI_j}{N} - \mu I_j$$

(7) (8)

2.4. Equilibrium points. Решая уравнения (7) и (8), мы получаем равновесие без болезней (DFE) (E_0) и эндемичные точки по штаммы 1 и 2 равновесия в виде:

$$E_0 = (S_0, I_{10}, I_{20}) = (N, 0, 0).$$

$$E_1 = (S_1, I_{11}, I_{21}) = \left(\frac{N}{R_1}, \left(1 - \frac{1}{R_1} \right) N, 0 \right)$$

$$E_2 = (S_2, I_{21}, I_{22}) = \left(\frac{N}{R_2}, 0, \left(1 - \frac{1}{R_2} \right) N \right)$$

$$R_1 = \frac{\beta_1}{\mu}$$

$$R_2 = \frac{\beta_2}{\mu}$$

$$R_0 = \max \left\{ \frac{\beta_1}{\mu}, \frac{\beta_2}{\mu} \right\}.$$

Глобальная устойчивость изучается с использованием прямого метода Ляпунова для точек равновесия глобальная асимптотическая устойчивости.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. H. T. Alemneh. Mathematical Modeling, Analysis, and Optimal Control of Corruption Dynamics // Journal of Applied Mathematics, 2020. – 13 p.
2. Николаева Н.И. Дифференциальные уравнения. Элементы теории устойчивости. Конспект лекций. Часть 5 // Изд-во ОмГТУ, 2011. – 88 с.
3. Omar F. M., Sohaly M. A., El-Metwally H. Lyapunov functions and global stability analysis for epidemic model with n-infectious // Indian Journal of Physics, 2023. – pp. 1-10.
4. S. M. Blower and H. Dowlatabadi. Sensitivity and uncertainty analysis of complex models of disease transmission: an hiv model, as an example // International Statistical Review/Revue Internationale de Statistique, vol. 62, 1994. – pp. 229–243.
5. M. A. Mikucki. Sensitivity analysis of the basic reproduction number and other quantities for infectious disease models // Thesis Colorado State University Fort Collins, Colorado 2012. – 109 pages.
6. H.S.Rodrigues, T.T.Monteiro and F.M.Torres. Sensitivity Analysis in a Dengue Epidemiological Model. // Hindawi Publishing Corporation Conference Papers in Mathematics. 2013. – 7 pages.
7. Jabborov N.M., Eshdavlatova S.E. Korrupsiyani matematik modellashtirish va dinamikasini nazorat choralari orqali tahlil qilish. // O’zMU xabarлари. Aniq fanlar 1/2023. – 13-21 bet.